

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 7

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 7

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-7>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Худайев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Бегматов И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Хидиров С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Норкулов Б., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Фажрутдинова М., Мирзо-Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доцента;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Касымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Худайев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" Бухарского филиала;
Бегматов И., профессор Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Хидиров С., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Норкулов Б., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Фахрутдинова М., доцент Национального университета Узбекистана;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khudayev I., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University of the Bukhara branch;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Begmatov I., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Khidirov S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Norkulov B., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Fakhrutdinova M., Associate Professor of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Уразбаев Илхом, Хамидов Муҳаммадхан ЖАНУБИЙ ҚОРАҚАЛПОҒИСТОННИНГ СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРИНИ ЎЎЗАНИНГ МАҚБУЛ СУҒОРИШ ТАРТИБИ.....	5
2. Bozarov I.O., Raxmonov Sh.Q. MASOFADAN ZONDLASH (NDVI) YORDAMIDA O‘SIMLIKLAR O‘ZGARISHINI ANIQLASH – O‘RTA SHIRCHIQ TUMANI MISOLIDA.....	10
3. Равшанов Алишер СУВ ХЎЖАЛИГИ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЭҲТИЁЖЛАРИГА МОС ЕТУК КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ СИЁСАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Шеров А.Г. МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА.....	26
5. Farokhiddin Uljayev, Yaxshiboyev Mirolimjon IMPROVING THE RELIABILITY OF OPERATION OF THE COMPLEX OF STRUCTURES OF THE KUYGANYAR HYDRAULIC UNIT.....	30
6. Botirov Shavkat SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARINI JORIY QILISHGA E‘TIBOR.....	36
7. Khasimbek Isabaev, Ilkhom Urazbaev HYDROMODULUS ZONING OF IRRIVATED LAND OF SOUTH KARAKALPAKSTAN.....	44
8. Butayarov Abduqodir FERMER XO‘JALIKLARDA SUVDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	47
9. Усманов Наиль, Худаев Иброхим, Ахилбеков Мухат МЕТОД ПЛАНИРОВКИ РИСОВЫХ ЧЕКОВ ПО ВОДЕ.....	53

ISSN: 2181-9904
www.tadqiqot.uz

АГРО ПРОЦЕССИНГ

АГРО ПРОЦЕССИНГ | AGRO PROCESSING

I.O.Bozarov

tayanch doktorant,

Sh.Q. Raxmonov

PhD dotsent,

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini
mexanizatsiyalash muhandislari instituti”
Milliy tadqiqot universiteti.

MASOFADAN ZONDLASH (NDVI) YORDAMIDA O‘SIMLIKLAR O‘ZGARISHINI ANIQLASH – O‘RTA CHIRCHIQ TUMANI MISOLIDA

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10157229>

ABSTRAKT

Ushbu maqolada normallashtirilgan farq (NDVI) asosida sun‘iy yo‘ldosh tasvirini tahlil qilish orqali tumandagi o‘simliklarning holati o‘rganildi.

NDVI- o‘simliklar indeksini, yer qoplami, o‘simliklar, suv havzalari, ochiq maydon, butazorlar, tepaliklar, qishloq xo‘jaligi maydoni va bog‘larni aniqlash uchun ko‘p spektrli masofadan zondlash ma‘lumotlar texnikasidan foydalanildi. Yer qoplamini tasniflash uchun o‘simliklar ko‘rsatkichi NDVI va “Landsat 4-5 TM C2 L2” suniy yo‘ldosh tasviridan foydalanildi.

Tumandagi holatni yaxshilash va ekologik muammolarni hal etish uchun va qaror qabul qilishda asos bo‘lib xizmat qiladi. Bundan tashqari Vegetatsiya tahlili bashorat qilishda, baxtsiz tabiiy ofatlar, gumanitar yordam, zararni baholash, zararkurandalar bilan zararlangan yer maydonlarini aniqlashda shuningdek sug‘orish jarayonida o‘simliklarga teng miqdorda suv borayotgani kabi turli muammolarni aniqlash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Toshkent viloyati O‘rtachirchiq tumanida 1993-2020 yillar oralig‘ida yashillilik darajasi kamayib axoli punkiti yerlari ko‘payib broganini kuzatish mumkin.

Tayanch so‘zlar: NDVI, Masofadan zondlash, kosmosurat, Landsat, yer fondi, yer qoplami, yer monitoringi, qishloq xo‘jaligi yerlari, suv fondi yerlari, axoli punkti yerlari.

I.O. Bozarov

doctorate,

Sh.Q. Rakhmonov

PhD associate professor,

"Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers" National Research University.

VEGETATION CHANGE DETECTION USING REMOTE SENSING (NDVI) – A CASE STUDY OF URTA CHIRCHIK DISTRICT

ABSTRACT

In this paper, the state of vegetation in the district was studied by analyzing satellite imagery based on normalized difference (NDVI).

A multi-spectral remote sensing data technique was used to determine NDVI-vegetation index, land cover, vegetation, water bodies, open space, shrublands, hills, agricultural area and gardens. The vegetation index NDVI and “Landsat 4-5 TM C2 L2” satellite imagery were used for land cover classification.

It serves as a basis for decision-making and to improve the situation in the district and solve environmental problems. In addition, Vegetation Analysis allows to identify various problems such as prediction of unfortunate natural disasters, humanitarian aid, damage assessment, identification of pest-infested land areas, as well as equal amount of water to plants during irrigation.

According to the results of the research, it can be observed that in Urta Chirchik district of Tashkent region, between 1993 and 2020, the level of greenness decreased and the land of the population point increased.

Key words: NDVI, remote sensing, satellite imagery, Landsat, land fund, vegetation cover, land monitoring, agricultural land, water fund land, settlement land.

И.О. Бозаров

базовый докторант

Ш.К. Рахмонов

PhD доцент

Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства».

ОБНАРУЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА С ПОМОЩЬЮ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ (NDVI) – НА ПРИМЕРЕ УРТИНСКО- ЧИРЧИКСКОГО РАЙОНА

АБСТРАКТ

В данной работе состояние растительности района изучалось путем анализа спутниковых снимков на основе нормализованной разницы (NDVI).

Методика данных мультиспектрального дистанционного зондирования использовалась для определения индекса растительности NDVI, земного покрова, растительности, водоемов, открытых пространств, кустарников, холмов, сельскохозяйственных угодий и садов. Для классификации растительного покрова использовались индекс растительности NDVI и спутниковые снимки “Landsat 4-5 TM C2 L2”.

Оно служит основой для принятия решений и улучшения ситуации в районе, решения экологических проблем. Кроме того, анализ растительности позволяет выявлять различные проблемы, такие как прогнозирование стихийных бедствий, гуманитарная помощь, оценка ущерба, выявление земель, зараженных вредителями, а также обеспечение равного количества воды для растений во время орошения.

По результатам исследования можно заметить, что в Урта Чирчикском районе Ташкентской области в период с 1993 по 2020 годы снизился уровень озеленения и увеличились площади населенного пункта.

Ключевые слова: NDVI, дистанционное зондирование, космическая съемка, Landsat, земельный фонд, растительный покров, мониторинг земель, земли сельскохозяйственного назначения, земли водного фонда, земли населенных пунктов.

Kirish. Turfa xil landshaftlarga ega O‘zbekiston o‘zining boy qishloq xo‘jaligi tumanlari bilan ajralib turadi. Toshkent viloyati, xususan , O‘rtachirchiq tumani qishloq xo‘jaligi mahsulotlari uyetichtirishda katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu mintaqadagi o‘simliklar salomatligini kuzatish va tadqiq qilish barqaror qishloq xo‘jaligi va atrof-muhitni boshqarish uchun juda muhimdir. Bu boradagi kuchli vositalardan biri vaqt o‘tishi bilan o‘simliklar holati haqida qimmatli ma’lumotlarni taqdim etadigan Normallashtirilgan Farq O‘simliklari Indeksi (NDVI) ma’lumotlariga tayangan holda tahlil olib borildi.

Toshkent viloyati O‘rtachirchiq tumani hududida olib borilgan ilmiy tadqiqotimda joyga chiqib yer maydonlaridagi o‘simliklar holati va konturlarda qanday o‘simliklar joylashgani o‘rganib chiqildi. Shuningdek kameral holatda Sun‘iy yo‘ldosh tasvirlaridan foydalanib hususan NDVI qilindi. NDVI o‘simlik qoplaminig salomatligi va zichligini baholovchi raqamli ko‘rsatkichdir. Sun‘iy yo‘ldosh tasvirlarini tahlil qilish orqali NDVI o‘simliklar tomonidan aks ettirilgan ko‘rinadigan va yaqin infraqizil nurlar o‘rtasidagi farqni o‘lchaydi. Sog‘lom o‘simliklar ko‘rinadigan yorug‘likni o‘zlashtiradi va yaqin infraqizil nurlarning katta qismini aks ettiradi, bu esa yuqori NDVI qiymatiga olib keladi. Aksincha, stressli yoki siyrak o‘simliklar ko‘proq ko‘rinadigan yorug‘likni aks ettiradi va kamroq infraqizil nurni o‘zlashtiradi, bu esa kamroq NDVI qiymatini beradi.

O‘rtachirchiq tumanidagi NDVI

O‘rtachirchiq tumanida NDVI qo‘llanilishi viloyat o‘simliklari dinamikasini har tomonlama ko‘rish imkonini beradi. Tahlil natijalari, tendentsiyalarni va potentsial ekologik o‘zgarishlarni aniqlash imkonini beruvchi ma‘lum bir vaqt oralig‘ini qamrab oladi.

Mavsumiy o‘zgarishlar, NDVI tahlili tumandagi o‘simliklarning mavsumiy o‘zgarishlarini ochib beradi. O‘shish mavsumida, odatda bahor va yozda, yuqori NDVI qiymatlari kutiladi, bu o‘simlikning mustahkam o‘shishini ko‘rsatadi. Aksincha, kuz va qishda NDVI qiymatlarining pastligi vegetatsiya faolligini kamaytiradi.

1-rasm

O‘rtachirchiq tumanining qishloq xo‘jaligiga tayanishi NDVIning dehqonchilik amaliyotining ta‘sirini baholash uchun bebaho vositaga aylantiradi. O‘simliklar salomatligidagi o‘zgarishlarni kuzatish orqali hokimiyat va fermerlar sug‘orish, o‘g‘itlash va ekinlarni boshqarish bo‘yicha asosli qarorlar qabul qilishlari mumkin. NDVI mintaqaning ekologik barqarorligini baholashda muhim ahamiyatga ega. NDVI qiymatlari pasaygan hududlarni aniqlash yerning tanazzulga uchrashi, daraxtlarning kesilishi yoki diqqatni talab qiladigan boshqa ekologik muammolar kabi potentsial muammolarni ko‘rsatishi mumkin. Uzoq vaqt davomida NDVI monitoringi iqlim o‘zgarishi ta‘sirini ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan uzoq muddatli tendentsiyalarni aniqlash imkonini beradi. O‘simliklarning o‘zgaruvchan iqlim sharoitlariga qanday javob berishini o‘rganish chidamlilikni oshirish strategiyalarini ishlab chiqish uchun juda muhimdir. NDVI o‘simliklar salomatligi haqida

qimmatli ma'lumotlarni taqdim etsa-da, O'rtachirchiq tumanida olib borilgan tadqiqotda o'ziga hos qiyinchiliklarni ham keltirib chiqardi. Aniq NDVI tahlili yuqori sifatli sun'iy yo'ldosh tasvirlari va aniq kalibrlashga tayanadi. Ma'lumotlarning to'g'riligini ta'minlash o'simliklar salomatligini ishonchli baholash uchun juda muhimdir. Masofadan zondlash mutaxassislari bilan hamkorlik va doimiy kalibrlash harakatlari NDVI natijalarining aniqligini oshirishi mumkin. O'simliklar dinamikasiga ta'sir etuvchi omillarni yaxlit o'rganish uchun NDVI ma'lumotlarini boshqa tegishli ma'lumotlar to'plamlari bilan integratsiya qilish juda muhimdir. Iqlim, tuproq sifati va yerdan foydalanish amaliyoti haqidagi ma'lumotlarni birlashtirish yanada to'liqroq istiqbolni ta'minlaydi va yaxshi ma'lumotga ega bo'lgan qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani yer maydonining 1993 yil va 2021 yillardagi NDVI xaritasi

Qurg'oqchilik stressi yoki kasallikning avj olishi kabi potentsial muammolarni erta aniqlash uchun NDVI tendentsiyalaridan foydalanish o'z vaqtida aralashuvni ta'minlaydi. NDVI ma'lumotlariga asoslangan erta ogohlantirish tizimlari hokimiyat va fermerlarga xavflarni kamaytirish va hosil yo'qotilishini minimallashtirish uchun moslashuvchan strategiyalarni amalga oshirishga yordam beradi. NDVI tahlili yerdan foydalanish, suvni boshqarish va atrof-muhitni muhofaza qilish bilan bog'liq siyosiy qarorlar haqida ma'lumot berishi mumkin. Qishloq xo'jaligi vazirligi NDVI monitoringidan olingan ma'lumotlardan O'rtachirchiq tumanida barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotini targ'ib qiluvchi va ekotizimlarni himoya qiluvchi qoidalarni ishlab chiqishda foydalanishlari mumkin.

Kelajak istiqbollari, ilg'or texnologiyalarning integratsiyasi O'rtachirchiq tumanida NDVI tahlilini olib borish uchun katta yordam beradi. Ushbu texnologiyalar real vaqtda tushunchalar va bashoratli tahlillarni ta'minlab, katta hajmdagi sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini qayta ishlashni avtomatlashtirishi mumkin. Bundan tashqari, fazoviy va spektral o'lchamlari yaxshilangan yanada ilg'or sun'iy yo'ldoshlarni joylashtirishni davom ettirish NDVI baholashning aniqligini oshiradi.

Urtachirchiq tumani monitoringida NDVI dan foydalanish barqaror rivojlanish uchun qimmatli imkoniyatdir. Texnologiyalar rivojlanishda davom etar ekan va masofadan zondlash haqidagi tushunchamiz chuqurlashib borar ekan, NDVI ning qishloq xo'jaligi va atrof-muhitni boshqarishda qo'llanilishi O'zbekistondagi ushbu muhim mintaqaning barqarorligini ta'minlashda tobora muhim rol o'ynaydi.

O'rtachirchiq tumani uchun NDVI tahlilini yanada aniqlashtirish uchun o'simliklar salomatligiga ta'sir etuvchi o'ziga xos mahalliy omillarni hisobga olish zarur. Ekinlarga xos NDVI monitoring, NDVI tahlilini mintaqada yetishtiriladigan mavsumiy ekinlarga moslashtirish qishloq xo'jaligi mahsuldorligini yanada chuqurroq o'rganish imkonini beradi. Turli xil ekinlar turli o'sish bosqichlarida alohida NDVI belgilarini namoyish etadi. O'rtachirchiqda yetishtiriladigan paxta, bug'doy va mevalar kabi asosiy ekinlar uchun NDVI baholarini moslashtirib, fermerlar yetishtirish amaliyotini optimallashtirishlari mumkin. Suvni boshqarish strategiyalari, O'zbekistonning qurg'oqchil iqlimi hisobga olinsa, suv tanqisligi jiddiy tashvish tug'dirmoqda. NDVI ma'lumotlari sug'orish yetarli bo'lmagan yoki suv ta'siriga uchragan hududlarni aniqlash orqali suvdan foydalanish samaradorligini optimallashtirishga yordam beradi. Ushbu ma'lumot sug'orishning maqsadli strategiyalarini amalga oshirish va barqaror suvni boshqarish amaliyotini ta'minlash uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Daraxtzorlar va yashil qoplam xaritasi, Qishloq xo'jaligi yerlaridan tashqari, NDVI tabiiy o'simliklar, jumladan daraxtlar va yashil qoplamning sog'lig'ini kuzatishga hissa qo'shishi mumkin. Bu biologik xilma-xillikni baholash, daraxtlarning kesilishini aniqlash va tabiatni muhofaza qilish choralarni amalga oshirish uchun juda muhimdir. O'rtachirchiq tumanining yashil qoplami ekologik muvozanatni saqlashda muhim rol o'ynaydi va NDVI uning salomatligi haqida ma'lumot beradi.

Yerdan foydalanish o'zgarishini aniqlash, NDVI yerdan foydalanish shakllaridagi o'zgarishlarni aniqlashda samarali. O'rtachirchiq tumanida yerdan foydalanishdagi o'zgarishlarni monitoring qilish urbanizatsiya, qishloq xo'jaligi yerlarining kengayishi yoki potentsial degradatsiyaga uchragan hududlarni aniqlashga yordam beradi. Ushbu ma'lumot shaharsozlik va barqaror yer boshqaruvi amaliyotlari uchun qimmatlidir. O'rtachirchiq tumanida NDVI tahlilini

kuchaytirish turli manfaatdor tomonlar o'rtasida hamkorlikdagi sa'y-harakatlar va ma'lumotlar almashishni talab qiladi. O'rtachirchiq tumani rivojlanishda davom etar ekan, mahalliyashtirilgan ilovalar va hamkorlikdagi tashabbuslar orqali NDVI tahlilini doimiy ravishda takomillashtirish ongli qarorlar qabul qilish, barqaror rivojlanish va mintaqaning noyob ekotizimlarini saqlashga yordam beradi.

Hosilni bashorat qilish, NDVI tahlili o'simliklar salomatligini baholash orqali hosildorlikni bashorat qilishga yordam beradi. Ushbu ma'lumot fermerlar uchun qimmatlidir. NDVI ma'lumotlarini integratsiyalash orqali fermerlar noqulay ob-havo sharoiti, zararkunandalar yoki kasalliklar natijasida hosil bo'lgan yo'qotishlarning oldi olinishi mumkin. O'g'itlar bilan ta'minlash, dalaning har bir aloxida maydoni o'ziga xos ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda suv, o'g'itlar va pestitsidlar kabi kirishlarni optimallashtirishni o'z ichiga oladi. NDVI ma'lumotlari O'rtachirchiq tumanidagi qishloq xo'jaligining aniq amaliyotlarini yo'naltirishi mumkin, bu fermerlarga hosilni maksimal darajada oshirishga yordam beradi, shu bilan birga resurslardan foydalanish va atrof-muhitga ta'sirni minimallashtiradi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish va biologik xilma-xillik, O'rtachirchiq tumanida atrof-muhitni muhofaza qilish va biologik xilma-xillikni saqlashga ham ta'sir qiladi. Ekotizim salomatligi va biologik xilma-xillik monitoring, NDVI orqali baholangan sog'lom o'simliklar ekotizimning umumiy salomatligidan dalolat beradi. NDVI monitoringi inson faoliyatining mahalliy biologik xilma-xillik va ekotizimlarga ta'sirini baholashga yordam beradi. NDVI qiymatlari pasaygan hududlarni aniqlash himoyasiz turlar va yashash joylarini himoya qilish uchun tabiatni muhofaza qilish bo'yicha harakatlarni tezlashtirishi mumkin.

Xulosa

O'zbekistonning Toshkent viloyatidagi O'rtachirchiq tumani kontekstida NDVI tahlili barqaror qishloq xo'jaligi amaliyoti, atrof-muhitni boshqarish va iqlim o'zgarishiga chidamlilik uchun muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari va ilg'or tahliliy vositalardan foydalanish orqali manfaatdor tomonlar ushbu muhim qishloq xo'jaligi mintaqasining uzoq muddatli salomatligi va unumdorligini ta'minlash uchun asosli qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Adabiyotlar

1. Bozarov I.O, Raxmonov Sh.Q. "Geovisualization of agricultural economic indicators" GISCA 2022 and GI 2022, E3S Web of Conferences 386, 04009 (2023) Austria
2. Bozarov I.O. Raxmonov Sh.Q. "Тошкент вилоятининг ер қопламидаги ўзгаришларини масофадан зондлаш орқали аниқлаш" №3-4(29-30).2022 Irrigatsiya va velioratsiya Jurnal (2022) Tashkent.
3. Bozarov I.O. Raxmonov Sh.Q. "Land use and Land cover change in Khorezm, Uzbekistan" GI 2021 conference, E3S Web of Conferences 227, 01002 (2021), Austria
4. Bozarov I.O. Raxmonov Sh.Q. "Formation of land use system in Uzbekistan: past and today" "ICECAE-2021"
5. Bozarov I.O. Figuration related works at the attached plot to person in land privatization (in Uzbek), Tashkent, 05/2020
6. Bozarov I.O. Application GIS in land resources management (in Uzbek) Tashkent, 05/2016
7. Bozarov I.O. Use modern method in ascertain appraise soil (in Uzbek), Tashkent, 05/2017
8. Bozarov I.O. Abduqodirova S. Yer resurslaridan samarali foydalanishni barqaror rivojlantirish muammolari № 6[63] sonю 2019 Agro ilm Jurnal 89-90 betlar, 2019.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 7

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000